

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI:10.5281/zenodo.12794387

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

REFORÇO À FLEXÃO DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO COM CONCRETO TÊXTIL DE FIBRA DE VIDRO ÁLCALI-RESISTENTE COM DIFERENTES TRATAMENTOS SUPERFICIAIS

Cleiton Ricardo Oestreich^{1*}, Paula Manica Lazzari², Vanessa Fátima Pasa Dutra³ e Luiz Carlos Pinto da Silva Filho⁴

*Autor de contato: oestreich.cleiton@gmail.com

¹ LEME, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.

² PPGEC, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.

³ DECIV, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.

⁴ PPGEC, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.

RESUMO

O concreto têxtil surge como uma alternativa para o reforço ou reparo de estruturas de concreto armado. Porém, por ser um material relativamente novo, inexistente ainda um órgão ou norma regulamentadora que uniformize os processos de fabricação e de aplicação do material, o que gera diferenças significativas quanto às suas características e propriedades. Sob esta perspectiva, este estudo busca avaliar experimentalmente o desempenho mecânico do concreto têxtil ao ser aplicado como reforço de vigas em concreto armado submetidas ao ensaio de flexão a 4 pontos, utilizando o têxtil de fibra de vidro alcali-resistente de produção brasileira TEXIGLASS AR-360-RA-04. De caráter exploratório, o programa experimental é composto por 7 vigas reforçadas e 1 viga testemunho de seção retangular (120 mm de largura, 200 mm de altura e 1500 mm de comprimento), totalizando 8 vigas. Como variável, investiga-se a resistência de ligação na interface têxtil-matriz a partir do tratamento superficial do têxtil em 4 configurações: têxtil sem revestimento (SR), revestido com epóxi (E), totalmente revestido com epóxi e areia (EA) ou totalmente revestido com epóxi, mas com areia somente nas extremidades (EAP). A partir dos resultados, verificou-se que todas as vigas reforçadas apresentaram aumentos da (a) capacidade resistente, (b) ductilidade e (c) tenacidade.

Palavras-chave: concreto têxtil, argamassa reforçada com têxtil, reforço à flexão, abordagem experimental.

ABSTRACT

Textile reinforced concrete emerges as an alternative for the reinforcement or repair of reinforced concrete structures. However, as a relatively new material, there is still no regulatory body or standardization that standardizes the manufacturing and application processes of the material, which generates significant differences regarding its characteristics and properties. From this perspective, this study seeks to experimentally evaluate the mechanical

performance of textile reinforced concrete when applied as reinforcement of reinforced concrete beams subjected to 4-point bending tests, using the alkali-resistant fiberglass textile produced in Brazil, TEXIGLASS AR-360-RA-04. As an exploratory study, the experimental program consists of 7 reinforced beams and 1 rectangular cross-section reference beam (120 mm wide, 200 mm high, and 1500 mm long), totaling 8 beams. As a variable, the bond strength at the textile-matrix interface is investigated based on the surface treatment of the textile in 4 configurations: textile without coating (SR), coated with epoxy (E), fully coated with epoxy and sand (EA), or fully coated with epoxy, but with sand only at the ends (EAP). From the results, it was observed that all reinforced beams showed increases in (a) load-carrying capacity, (b) ductility and (c) toughness.

Keywords: textile reinforced concrete, textile reinforced mortar, flexural strengthening, experimental approach.

1. INTRODUÇÃO

Dentre as novas soluções para o reforço de estruturas de concreto armado deterioradas, destaca-se o concreto têxtil (*Textile Reinforced Concrete*, TRC), um compósito resultante da união entre uma matriz inorgânica (à base de cimento ou cal hidráulica) de granulometria fina e uma ou mais camadas de reforços têxteis (bidimensionais ou tridimensionais) de elevadas propriedades mecânicas (BRAMESHUBER; BROCKMANN, 2006; NAAMAN, 2010). Os têxteis podem ser produzidos a partir de fibras de aço, aramida, basalto, carbono, vidro álcali-resistente, poliparafenileno benzobisoxazol (PBO) ou polipropileno (GRIES et al., 2006).

De acordo com Lieboldt et al. (2008), Mechtcherine (2013) e Kulas (2015), o concreto têxtil apresenta propriedades mecânicas e durabilidade semelhantes ou, em muitos casos, superiores às do concreto armado. Com alta resistência aos esforços de tração e compressão, o compósito se destaca pela ausência de elementos metálicos, o que o torna resistente à corrosão e altamente apropriado para aplicações em estruturas esbeltas e leves e/ou para reforço de estruturas. Em comparação ao compósito cimentício de fibras curtas, em que as fibras são distribuídas aleatoriamente na matriz, no concreto têxtil, os reticulados são dispostos na direção da tensão solicitante principal, o que leva a uma alta eficácia do material em termos de desempenho mecânico (BROCKMANN, 2005; BRUCKERMANN, 2007).

Segundo os estudos desenvolvidos por Giese *et al.* (2021) e Dalazen *et al.* (2020), verifica-se que há inúmeros parâmetros que influenciam no desempenho do concreto têxtil. Por ser um compósito, a eficácia do material depende das características e propriedades da matriz, do reforço e, principalmente, das ligações desenvolvidas entre eles (JO *et al.*, 2022). Quando aplicado na reabilitação de estruturas de concreto armado, há a necessidade de aderência em, pelo menos, três interfaces: filamento-filamento, têxtil-matriz e matriz-substrato. A primeira refere-se à aderência entre os multifilamentos de fibras que compõem os fios do reticulado têxtil; a segunda refere-se à aderência entre o têxtil e a matriz cimentícia; e a terceira trata da aderência entre o concreto têxtil e a estrutura a ser reforçada (DONNINI *et al.*, 2016; DONNINI *et al.*, 2017; DONNINI; CORINALDESI, 2017). Todas as ligações devem ser eficientes, de modo que as descontinuidades construtivas não se traduzam em descontinuidades estruturais.

Sob este prisma, esta pesquisa busca analisar experimentalmente o desempenho mecânico do concreto têxtil de fibra de vidro álcali-resistente quando aplicado como reforço à flexão de vigas em concreto armado. De caráter exploratório, o programa experimental é composto por 7 vigas reforçadas e 1 viga testemunho, totalizando 8 vigas. Como variável, escolheu-se investigar a resistência de ligação na interface têxtil-matriz a partir do tratamento superficial do reforço com resina epóxi e areia. Por meio de ensaios de flexão a 4 pontos, realizados a 28 dias do reforço, avaliaram-se o comportamento à flexão, cargas máximas, deslocamentos-limite e modos de

ruptura. Ademais, procurou-se verificar a capacidade resistente das vigas sem e com reforço de forma analítica, de modo que os resultados teóricos pudessem ser comparados aos experimentais.

2. PROGRAMA EXPERIMENTAL

O presente trabalho investiga o comportamento do reforço têxtil a partir de 4 configurações: têxtil sem revestimento (SR), revestido com epóxi (E), totalmente revestido com epóxi e areia (EA) ou totalmente revestido com epóxi, mas com areia somente nas extremidades (EAP). A oitava viga não foi reforçada para ser utilizada como referência (viga testemunho, VT). A configuração do programa experimental está apresentada na Tabela 1.

Tabela 1 – Variáveis da pesquisa

Matriz	Revestimento do têxtil	Código de referência	Lotes	Ruptura	
				Idade da viga	Idade do reforço
Argamassa industrializada polimérica	Sem revestimento	SR/V1	Lote 1	263 dias	28 dias
	Epóxi	E-R1/V2			
	Epóxi	E-R2/V3	Lote 2	268 dias	28 dias
	Epóxi e areia	EA-R1/V4			
	Epóxi e areia	EA-R2/V5			
	Epóxi e parcial de areia	EAP-R1/V6			
	Epóxi e parcial de areia	EAP-R2/V7			
Viga testemunho		VT/V8		263 dias	-

Fonte: os autores

2.1 Geometria das vigas

As dimensões das vigas (1500 mm de comprimento, 120 mm de largura e 200 mm de altura) foram definidas quanto à viabilidade de manuseio em laboratório e limitadas pelas dimensões do equipamento de ensaio. Para avaliar o concreto têxtil como reforço de vigas que perderam parte da sua capacidade resistente e/ou apresentam taxa de armadura insuficiente, decidiu-se trabalhar com vigas subarmadas e resistência à compressão de 25 MPa. A armadura longitudinal positiva é composta por 2 barras de aço CA-60, de 5,0 mm de diâmetro, correspondendo a uma taxa de armadura de 0,16%. A armadura longitudinal negativa é composta, também, por 2 barras de aço CA-60, de 5,0 mm de diâmetro. A armadura transversal consiste em estribos de diâmetro igual a 5,0 mm, espaçados uniformemente a cada 50 mm. Quanto ao cobrimento, adotou-se 20 mm. Após receber o reforço de 3 camadas de têxtil, a viga tem a altura acrescida em 30 mm.

2.2 Propriedades dos materiais

2.2.1 Concreto

Todas as vigas foram moldadas com concreto de uma única dosagem. A determinação da resistência à compressão e o do módulo de elasticidade estático foram realizados de acordo com as

NBR 5739 (ABNT, 2018) e NBR 8522 (ABNT, 2021). A partir das amostras, verificou-se resistência à compressão média de 32,55 MPa e módulo de elasticidade de 29,39 GPa.

2.2.2 Aço

Para a caracterização do aço, realizou-se o ensaio de resistência à tração de acordo a NBR ISO 6892-1 (ABNT, 2018). Verificou-se a tensão média de escoamento de 738,48 MPa e a tensão média de ruptura de 768,72 MPa.

2.2.3 Têxtil

Para o reforço da matriz, utilizaram-se tiras com 110 mm de largura e 1300 mm de comprimento do têxtil AR-360-RA-04 da empresa TEXIGLASS. De acordo com a fabricante, os têxteis são tratados superficialmente com resina sem função estrutural e a resistência à tração nas direções de trama e urdume é de 52,96 kN/m (TEXIGLASS, 2018). Para o revestimento do têxtil, utilizou-se resina epóxi Sikadur®-32 (SIKA, 2019) e areia quartzosa de rio nas proporções em massa de 51,65% de 0,60 mm, 39,82% de 0,30 mm e 8,53% de 0,15 mm. A configuração dos revestimentos e as imagens da aplicação são mostrados na Figura 1.

Figura 1 - Configurações de revestimento para o têxtil (a), detalhe do revestimento de epóxi (b) e de areia (c)

Fonte: os autores

2.2.4 Argamassa de reforço

Para a matriz do reforço, utilizou-se argamassa industrializada Nafufill CR (MC-BAUCHEMIE, 2020), apresentando aos 28 dias resistência à compressão média de 36,9 MPa. Para a determinação do módulo de elasticidade estático, realizou-se o ensaio de acordo com a Metodologia A - Tensão fixa da NBR 8522 (ABNT, 2021), obtendo-se os valores de 32,21 GPa aos 28 dias.

2.3 Preparação do substrato

Para o aumento da rugosidade superficial do concreto, optou-se pelo jateamento com granalhas de aço do tipo G80, de diâmetro médio de 0,3 mm. Executado por empresa especializada, o

procedimento foi realizado em ângulos próximos a 45° , a 1,5 m de distância da superfície de concreto, mantendo-se íntegra a região dos apoios. Na data do jateamento, as vigas encontravam-se com 220 dias. Para a limpeza da viga, utilizou-se de brocha plástica.

2.4 Execução dos reforços

Empregou-se o método da laminação e as vigas com as armaduras positivas para cima. Para a cobertura dos têxteis, fez-se necessário camadas de 10 mm de espessura. Na data do reforço, as vigas dos lotes 1 e 2 encontravam-se, respectivamente, com 235 e 236 dias. Com as formas elevadas em 10 mm, lançava-se argamassa suficiente para cobrir dois terços da espessura da camada, aproximadamente. O têxtil era, então, posicionado e disposto sob pressão até o centro da camada e coberto com argamassa até o limite da forma. Por conseguinte, subiam-se as formas e repetia-se o processo até a terceira camada (Figura 2). Todas as vigas foram reforçadas individualmente e tiveram o substrato umedecido até o estado saturado seco. A desforma ocorreu após 72 horas.

Figura 2 – Contenção lateral da forma (a), posicionamento do têxtil no centro da sua respectiva camada (b), viga reforçada com três camadas de têxtil (c), retirada das formas (d)

Fonte: os autores

2.5 Realização dos ensaios

Todas as vigas foram testadas à flexão com duas cargas concentradas aplicadas em seus terços médios em uma prensa servo-controlada conectada a um sistema de aquisição de dados, e tiveram a deflexão medida na região central por 2 transdutores de deslocamento variável linear (LVDTs). Além disso, para medir as deformações específicas dos materiais, empregaram-se 4 extensômetros (SGs), fixos no aço (SG1 e SG2), têxtil (SG3) e concreto (SG4), como mostrado na Figura 3.

Figura 3 – Representação gráfica do ensaio de flexão a 4 pontos (a) e a disposição dos extensômetros (b)

Fonte: os autores

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

3.1 Análise teórica

A previsão teórica da resistência à flexão das vigas foi realizada seguindo as diretrizes da NBR 6118 (ABNT, 2023) e considerando o Estado Limite Último (ELU). O cálculo é realizado a partir dos resultados de caracterização dos materiais e desconsiderando-se o efeito de carregamentos de longa duração (efeito *Rüsch*). Para tanto, empregou-se o método iterativo sugerido por Beber (2003). Após a convergência, determina-se o momento fletor último (M_u), obtido através do equilíbrio das forças, e é dado pela Equação 1:

$$M_u = \sigma_s A_s d + \sigma_t A_t d_t - 0,32 b_w \sigma_c x^2 - \sigma_s' A_s' d' \quad (1)$$

Onde:

A_s' = Área da seção transversal da armadura longitudinal comprimida;

A_s = Área da seção transversal da armadura longitudinal tracionada;

A_f = Área da seção transversal do reforço têxtil;

σ_s' = Tensão na armadura longitudinal comprimida;

σ_s = Tensão na armadura longitudinal tracionada;

σ_f = Tensão no reforço têxtil.

Logo, verifica-se que o momento último das vigas sem reforço é de 504,81 kNcm, para uma carga de 21,63 kN. Após o reforço com 3 camadas de concreto têxtil, tem-se que o momento último teórico é de 823,76 kNcm, para uma carga de 35,30 kN, indicando aumento de 63,2%.

3.2 Carga máxima

Verifica-se que o aumento da capacidade resistente de todas as vigas foi significativo, como pode ser visto na Tabela 2. A carga de ruptura da viga testemunho (VT) foi de 22,00 kN, valor próximo ao obtido na análise teórica (desvio padrão de 0,26 e coeficiente de variação de 1,19%). Nas vigas reforçadas, as cargas máximas revelaram aumentos entre 52,0% e 80,26%.

Tabela 2 – Cargas máximas resistidas pelas vigas

Referência	Força máxima (kN)	Varição em relação à previsão teórica (%)	Aumento da capac. resistente (%)	Varição do aumento capac. resistente (%)
SR/V1	35,95	1,84	63,43	0,36
E-R1/V2	36,53	3,49	66,07	4,54
E-R2/V3	33,44	-5,28	52,00	-17,73
EA-R1/V4	36,44	3,24	65,67	3,91
EA-R2/V5	36,67	3,88	66,70	5,54
EAP-R1/V6	39,45	11,74	79,31	25,50
EAP-R2/V7	39,65	12,33	80,26	27,00
VT/V8	22,00	1,70	-	-

Fonte: os autores

3.3 Comportamento à flexão

Quanto aos esforços de flexão, observa-se que o comportamento da curva que relaciona força e deslocamento é ascendente após a fissuração da matriz em todas as vigas reforçadas, caracterizando o comportamento *deflection-hardening*, como mostrado na Figura 4.

Figura 4 – Curva da carga em função do deslocamento em comparação à carga de ruptura teórica

Fonte: os autores

3.4 Deslocamento-limite

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2023), no serviço do estado-limite de deformações excessivas em estruturas, os deslocamentos-limites de $l/250$ e $l/350$ correspondem aos valores máximos de deflexão para a aceitabilidade sensorial. Logo, pode-se identificar os valores mínimos necessários de força que fizeram com que cada viga do programa experimental apresentasse os deslocamentos-limites de 5,6 mm e 4,0 mm e medir o aumento percentual da capacidade resistente das vigas. Observa-se, por exemplo, que a viga testemunho (VT/V8) apresentou 5,6 mm de deflexão ao atingir a carga de 20,62 kN. Comparativamente à viga SR/V1, a força necessária foi de 30,47 kN, caracterizando aumento de 47,77%, como pode ser visto na Tabela 3.

Tabela 3 – Valores de força no estado limite de serviço e aumento percentual da capacidade resistente das vigas reforçadas em comparação aos da viga testemunho

Referência	Força (kN)		Aumento da capacidade resistente (%) para os deslocamentos-limites	
	1/250 (5,6 mm)	1/350 (4,0 mm)	1/250 (5,6 mm)	1/350 (4,0 mm)
VT/V8	20,62	18,07	-	-
SR/V1	30,47	25,49	47,77	41,06
E-R1/V2	30,20	25,39	46,46	40,51
E-R2/V3	25,52	22,58	23,76	24,96
EA-R1/V4	30,67	26,84	48,74	48,53
EA-R2/V5	31,81	28,18	54,27	55,95
EAP-R1/V6	33,23	29,60	61,15	63,81
EAP-R2/V7	34,31	29,73	66,39	64,53

Fonte: os autores

3.5 Flechas

Além dos valores de deflexão medidos no instante de ruptura, fez-se a análise dos deslocamentos percebidos para as cargas de 20 kN e 30 kN (Figura 5). Tem-se que os deslocamentos de todas as vigas reforçadas foram inferiores ao da viga testemunho para a carga de 20 kN. Em relação à viga EAP-R2/V7, exemplar de menor deflexão, o valor da flecha se mostrou 4,66 vezes menor que o da VT. Na ruptura, verifica-se que todas as vigas reforçadas apresentaram deslocamentos verticais ligeiramente maiores que o da viga testemunho, indicando a contribuição do reforço.

Figura 5 – Comparativo entre os valores de deflexão das vigas (em mm) para as cargas de 20 kN, 30 kN e de ruptura (carga máxima)

Fonte: os autores

3.6 Modos de ruptura

Determinou-se o modo de ruptura das vigas a partir das deformações específicas do aço e do concreto (Figura 6) e do registro fotográfico dos ensaios. Consideraram-se valores positivos para as deformações de tração (Figura 7) e negativos para as deformações de compressão (Figura 8). Determinou-se que as vigas atingiram as deformações de entrada no estado plástico e de ruptura, respectivamente, iguais a 2,86 % e 10,0% para o aço (CA-60), e 2,0% e 3,5% para o concreto.

Deste modo, identifica-se que todas as vigas reforçadas apresentaram escoamento da armadura longitudinal. Com exceção das vigas EA-R1/V4 e EA-R2/V5, exemplares em que pode ter ocorrido a ruptura prematura dos extensômetros, observam-se deformações máximas próximas ou superiores a 10,0%. Para o concreto, observam-se deformações máximas inferiores a 3,5%.

No que tange aos ensaios, observou-se comportamentos semelhantes de ruptura em todas as vigas. O processo de perda da capacidade resistente caracterizou-se pela formação de fissuras verticais ao longo do comprimento da viga, seguido da abertura significativa da fissura mais ao centro do vão (Figura 9-a). Na maioria dos exemplares não se identificou a ruptura do reforço, configurando falha de ancoragem (deslizamento do têxtil) na interface têxtil-matriz (Figura 9-b). Nota-se que, ao ser visto pela fissura, os têxteis revestidos com epóxi encontram-se sem o revestimento ou com resquícios dele, indicando o deslizamento.

Figura 6 – Deformações específicas do aço e do concreto

Fonte: os autores

Figura 7 – Valores de deformação específica do aço para as cargas de 20 kN, 30 kN e de ruptura

Fonte: os autores

Figura 8 – Valores de deformação específica do concreto para as cargas de 20 kN, 30 kN e de ruptura

Fonte: os autores

Figura 9 – Abertura da fissura central (a), ruptura por falha na ancoragem do têxtil (b)

Fonte: os autores

4. CONCLUSÕES

Este estudo investigou experimentalmente o desempenho mecânico do concreto têxtil de fibra de vidro álcali-resistente de produção brasileira quando aplicado como reforço à flexão de vigas em concreto armado para 4 diferentes configurações de revestimento do reforço. Com base nos resultados obtidos, tem-se as seguintes conclusões:

- Todas as vigas reforçadas apresentaram comportamento *deflection-hardening* com formação de múltiplas fissuras e aumentos significativos da capacidade resistente em relação à viga testemunho;
- O desempenho teórico das vigas reforçadas foi previsto, desconsiderando a presença de resina epóxi e areia na interface têxtil-matriz. Os resultados teóricos mostraram concordância com os experimentais;
- Nas vigas reforçadas com M1, obteve-se aumentos entre 52,0% e 80,26%, sendo que, em os maiores acréscimos de resistência foram observados nos exemplares cujos têxteis foram totalmente revestidos com resina epóxi, mas com areia somente nas extremidades (EAP);
- Nos exemplares revestidos com epóxi (E), verificou-se que a resina pode ter influenciado negativamente no desempenho do reforço, uma vez que o exemplar E-R2/V3 rompeu para uma carga menor que a prevista analiticamente;

- O revestimento de resina epóxi de areia (EA) parece ter contribuído de maneira discreta para o aumento da resistência, dado que os exemplares apresentaram aumentos de 3,91% e 5,54% acima da previsão analítica;
- A presença do revestimento de epóxi e de parcial de areia somente nas extremidades do têxtil (EAP) parece ter contribuído significativamente para o aumento da capacidade resistente das vigas. Observou-se que ambos os exemplares apresentaram aumentos que superaram em até 27,00 % a previsão teórica;
- Todas as vigas reforçadas apresentaram deflexões inferiores à da viga testemunho para a carga de 20 kN, indicando que o reforço, além de aumentar a capacidade de carga, diminui as deflexões para cargas mais baixas;
- O processo de perda da capacidade resistente caracterizou-se pela formação de fissuras verticais ao longo do comprimento da viga, seguido da abertura significativa da fissura mais ao centro do vão. Com a elevação da carga, verificou-se a ruptura por falha de ancoragem na interface têxtil-matriz (deslizamento do têxtil);
- Todas as vigas reforçadas apresentaram deslocamentos verticais superiores ao da viga testemunho. Logo, embora os esforços atuantes tenham superado a aderência na interface têxtil-matriz, atestou-se a eficiência da ancoragem promovida pelos tratamentos do reforço, uma vez que permitiu maior sollicitação do têxtil, postergando o deslizamento.

O concreto têxtil abriu novas possibilidades para a construção civil. Os resultados desta pesquisa mostraram o potencial do material para ser utilizado como reforço à flexão de vigas, cuja versão completa (OESTREICH, 2022) pode ser encontrada no Repositório Digital LUME da UFRGS. Novos estudos que envolvem a composição de matrizes, revestimento do têxtil e aderência entre as diferentes interfaces ainda são necessários para que o concreto têxtil seja amplamente conhecido, aceito e usado como material de construção.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 5739: Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos**. Rio de Janeiro, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto**. Rio de Janeiro, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR ISO 6892-1: Materiais metálicos - Ensaio de Tração Parte 1: Método de ensaio à temperatura ambiente**. Rio de Janeiro, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 8522: Concreto endurecido - Determinação dos módulos de elasticidade e de deformação Parte 1: Módulos estáticos à compressão**. Rio de Janeiro, 2021.

BEBER, A. J. **Comportamento estrutural de vigas de concreto armado reforçadas com compósitos de fibra de carbono**. Tese (Doutorado em Engenharia) - Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003.

BRAMESHUBER, W., BROCKMANN, T. **Introduction. Textile Reinforced Concrete - State-of-the-Art Report of RILEM TC 201-TRC**. RILEM Publications SARL, p. 1-3, 2006.

- BROCKMANN, T. **Mechanical and Fracture Mechanical Properties of Fine-Grained Concrete for Textile Reinforced Composites**. Tese (Doutorado em Engenharia), RWTH Aachen University, Aachen, 2005.
- BRUCKERMANN, O. **Zur Modellierung des Zugtragverhaltens von textildbewehrtem Beton**. Tese (Doutorado em Engenharia), RWTH Aachen University, Aachen, 2007.
- DALAZEN, C. D.; BERGMANN, C. P.; DA SILVA FILHO, L. C. P. **Reforço à flexão de vigas em concreto armado com concreto têxtil de vidro álcali-resistente**. 3º Seminário Baiano de Durabilidade e Desempenho das Construções, BADUCON, Salvador/BA, 2020.
- DONNINI, J.; CORINALDESI, V.; NANNI, A. **Mechanical properties of FRCM using carbon fabrics with different coating treatments**. *Composites Part B: Engineering*, v. 88, p. 220-228, 2016.
- DONNINI, J.; DE CASO Y BASALO, F.; CORINALDESI, V.; LANCIONI, G.; NANNI, A. **Fabric-reinforced cementitious matrix behavior at high-temperature: experimental and numerical results**. *Composites Part B: Engineering*, v. 108, p. 108-121, 2017.
- DONNINI, J.; CORINALDESI, V. **Mechanical characterization of different FRCM systems for structural reinforcement**. *Construction and Building Materials*, v. 145, p. 565-575, 2017.
- GIESE, A. C. H.; GIESE, D. N.; DUTRA, V. F. P.; DA SILVA FILHO, L. C. P. **Flexural behavior of reinforced concrete beams strengthened with textile reinforced mortar**. *Journal of Building Engineering* 33, p. 1-14, 2021.
- GRIES, T., ROYE, A., OFFERMANN, P., ENGLER, T., PELED, A. **Textiles. Textile Reinforced Concrete - State-of-the-Art Report of RILEM TC 201-TRC**. RILEM Publications SARL, p. 11-27, 2006.
- JO, M-S.; KIM, H-G.; LEE, Y-J.; KIM, D-H. **Evaluation of mechanical properties and flexural behavior of FRCM system composed of different types of textile grid and AL powder**. *Construction and Building Materials* 323, p. 1-14, 2022.
- KULAS, C. H. **Actual applications and potential of textile-reinforced concrete**. GRC 2015 Congress Dubai. Dubai, 2015.
- LIEBOLDT, M.; BUTLER, M.; MECHTCHERINE, V. **Application of Textile-Reinforced Concrete (TRC) in prefabrication**. In: GETTU, R. (Ed.). *Seventh International RILEM Symposium on Fibre Reinforced Concrete: Design and Applications*. RILEM Publications SARL, p. 253-262, 2008.
- MC-BAUCHEMIE. **Technical datasheet Nafufill CR (Zentrifix CR)**. Binder technical data sheet, 2020.
- MECHTCHERINE, V. **Novel cement-based composites for the strengthening and repair of concrete structures**. *Construction and Building Materials*, v. 41, p. 365-373, 2013.
- NAAMAN, A. E. **Textile reinforced cement composites: competitive status and research directions**. In: *International RILEM Conference on Materials Science*, RILEM Publications SARL, p. 3-22, 2010.
- OESTREICH, C. R. **Análise experimental de vigas em concreto armado reforçadas à flexão com concreto têxtil de fibra de vidro álcali-resistente**. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio grande do Sul, Porto Alegre, 185 p., 2022.
- SIKA. **Ficha Técnica de Produto Sikadur®-32**. (2019).

TEXIGLASS. **Technical Datasheet, AR-360-RA-04.** Fabric Technical Data Sheet, 2018.